

ADARVE

REVISTA DE CRÍTICA Y CREACIÓN POÉTICA

TABLA DE AUTORES

Poemas:

Héctor CARRETO ¶ Yolanda CASTAÑO ¶ Luis GARCÍA MONTERO ¶
Juan Andrés GARCÍA ROMÁN ¶ Julia UCEDA

Estudios críticos:

Carmen MORÁN RODRÍGUEZ ¶ Luis BAGUÉ QUÍLEZ ¶ Eugenio MAQUEDA
CUENCA ¶ Erika MARTÍNEZ CABRERA ¶ María D'AGOSTINO

[Portal](#)

[Créditos](#)

[Índice](#)

Luis García Montero y el tono perfecto en poesíaEUGENIO MAQUEDA CUENCA
(Universidad de Málaga)

Decía E. A. Poe que el más legítimo de los tonos poéticos era el melancólico. Relacionaba la melancolía con la belleza, de ahí que en su poema “El cuervo” eligiera la muerte de la amada como centro temático, pues creía que nada más bello y triste que una mujer bella y muerta. Se inventó esa muerte para favorecer el tono melancólico con el que el amante nos debería hablar. Por lo tanto, el tema en sí del poema no le importaba tanto como conseguir el tono melancólico y su consiguiente efecto en el lector.

García Montero no necesita recurrir a recurso tan simple y poco versátil para lograr el tono melancólico en sus poemas. Y lo cierto es que ese tono es una de las características principales de su poesía, y la que, posiblemente, hace que sus poemas sean especiales. El tono y la voz, por tanto, van a ser los protagonistas de esta breve reflexión.

Cuando hablamos de *tono*, no lo hacemos con el mismo significado con que Tomás Navarro Tomás y Antonio Quilis lo hicieron en sus famosos tratados sobre métrica. Para ellos, el tono era un elemento más del ritmo poético, junto con la acentuación o la intensidad, y era entendido como un componente melódico del poema. Sin embargo, vamos a hablar de *tono* en la acepción de Poe (y tantos otros), como la manera en que se dice algo: la actitud de la voz poemática ante el tema del que trata el poema.

Adoptar el tono apropiado es fundamental para conseguir que los lectores se identifiquen con el poema. Es muy difícil que haya identificación, si tema y tono van cada uno por un lado. Es por esto que la inadecuación del tono ha sido utilizada por algunos autores como recurso para provocar distanciamiento, para separar al lector del poema. De esta manera se consigue que el lector no se acomode y que no se deje llevar tranquilamente por el interior del poema; tema y tono, tono y forma entran en conflicto, y el lector es obligado a enfrentarse al poema de manera distinta.

García Montero es un exponente claro de lo primero: en sus poemas consigue que tono y tema vayan perfectamente encajados; el tono está afinadamente cuidado, y es el idóneo en cada momento. No existe por tanto

[Continúa en la página siguiente]

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

en su poesía un intento de producir distanciamiento: ni con ese recurso ni con ningún otro. En los poemas del granadino se entra con aparente facilidad, hasta que el lector, poco a poco, se ve sutilmente atrapado por la búsqueda de un verso final que sabe que le espera, definitivo y resolutorio. Pero hasta que se llega a ese punto, el entramado formal es como una tela de araña invisible de la que no se puede escapar fácilmente, porque una vez dentro sólo la luz del último verso nos indica dónde está la salida.

Para lograr que el lector viaje de la manera que hemos indicado, el poeta utiliza diversos recursos, pero el más importante es el tono. No olvidemos que el tono siempre procede de una voz, y la voz conduce a la persona. El tono ayuda inconscientemente a crear una imagen sobre la persona que habla. A través del tono deducimos si la persona es inteligente, agradable, creíble, honesta, competente, etc. Esto se ha demostrado en relación al tono hablado. Ahora bien, ¿pueden extrapolarse los resultados de las investigaciones sobre la voz y el tono y su influencia en los receptores al estudio de la voz en literatura?

Es cierto que estamos hablando de unos estudios realizados bajo el método cuantitativo aplicado a un objeto de estudio bien delimitado y concreto, es decir, completamente contrario a lo que encontramos en poesía: una voz imaginada, que nos habla en el poema a través de la voz que nosotros, en nuestra mente, dotamos de sonido (y a su presunto autor, de cualidades). La voz-personaje adquiere vida gracias a la imaginación de los lectores, y una vez que tiene vida, cada uno es libre para caracterizarla (de manera inconsciente) y juzgarla según esas cualidades (de forma también inconsciente). ¿Y qué es lo único que nos acerca a esa persona-personaje que nos habla en el poema? La voz.

Está demostrado que las voces agradables crean, de manera sistemática, una imagen más positiva de quien las posee. Una voz puede embaucarnos sin darnos cuenta. Yo creo que una parte muy importante del enorme éxito de público que tiene García Montero se debe a esa voz incomparable, que remite a un personaje lúcido, romántico, inteligente y

[Continúa en la página siguiente]

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

melancólico (y no debemos confundir melancolía con tristeza).

Luis García Montero escribió en sus *Confesiones poéticas* que la poesía se justifica cuando el lector se cree el poema. Pero para que se crea el poema, tiene que creer sobre todo en la voz que lo enuncia. Esa voz tiene que ser verosímil, tiene que transmitir credibilidad, y ser cercana para conseguir sus objetivos. Cuanto más parecida al común de las gentes, o mejor dicho, cuanto más parecida al común de los lectores de poesía, o mejor dicho, cuanto más parecida a lo que el común de los lectores de poesía cree que debe ser una voz poemática, más posibilidades hay de conquistar a esas personas. Aunque, no lo olvidemos, siempre de manera inconsciente. Los lectores de poesía no analizan la voz de los poemas, pero, como decía Juan Ferraté en “Dos poetas en su mundo”, sí buscan apropiársela mientras los leen. Y el único motivo por el que se apropian de una voz es porque es como la suya, porque les gustaría que fuera la suya. Ferraté considera que el lector recrea, a través del tono, de la actitud de la voz que escucha en cada enunciado, una figura personal. Lo que consigue el lector es encontrar su propia voz en la que le proporciona el poeta en el poema. De esta manera, la voz-personaje es la del poeta, y también la del lector que se apropia de ella. No siempre, sólo cuando el tono logra ser el que el lector desea. Los lectores buscan esa voz y ese tono con los que identificarse, con los que vivir el poema.

¿Cómo se percibe el tono en poesía? Es evidente que el texto poético emplea una manera distinta de manifestar el tono a como se hace en una conversación cara a cara. El tono está en cada elemento del poema, en el vocabulario, en la métrica elegida, en las pausas y en los encabalgamientos, en la manera en que la voz se nos manifiesta.

En el caso del primer poema que hemos seleccionado para nuestra revista, “Preguntas a un lector futuro”, no cabe duda de que los lectores tienen que sentirse directamente interpelados por la voz del poema. Nos encontramos con una persona (figurada, y que por serlo, es persona mientras dura la lectura del poema) que pregunta constantemente. Por lo tanto, se trata

[Continúa en la página siguiente]

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

de una persona que duda. Esto es un punto a su favor: la duda es humana y la incertidumbre una manera de acercarse más a quién le escucha.

El vocabulario también está de su parte (*verdad, belleza, primavera, hermosos, respirar, tranquilidad, pacto, descansar, compartir, amor, libre* [por duplicado], *agradezco*) para conseguir el objetivo de vencer la resistencia del lector, para que se deje llevar por su voz, sin ambición ni deuda, a través de unos versos sugerentes y que nos da la impresión de que dicen mucho más de lo que su sencillez aparenta. Los dos últimos versos desvelan el desconsuelo de la voz, la melancolía, que no desaparece aunque los lectores le hayan sacado del olvido. Precisamente el que, expresamente, se encuentren los lectores dentro del poema es lo que hace que la voz se reafirme como poeta en la ficción del poema.

“Mar muerto” es una muestra más de la presencia del tono melancólico en la poesía de García Montero. La falta de verbo en los primeros versos ya favorece desde el comienzo el tono meditativo, que se decanta abiertamente por la tristeza al final de esa primera estrofa. La temática del poema es la tendencia de la voz que nos habla a vivir en el recuerdo, en la imaginación, en “el veneno dulce de lo que no existe”.

El recuerdo y la melancolía suelen ser dos caras de una misma moneda, y en este poema se puede comprobar con claridad. En el recuerdo del tiempo pasado es donde encuentra esta poesía el medio adecuado en el que moverse, y especialmente, cuando el recordar es un ejercicio de la imaginación. La frontera entre presente y pasado se diluye, así como la línea que separa la realidad de la ficción creada por la persona que nos habla (imaginada, aunque real en nuestra mente). Es por eso que en el poema aparecen esos gritos “que no se ajustan a la realidad”, la confusa “sensación de tristeza”, los “sueños antiguos”, la “lluvia de una tarde” y el “flotar sobre el abismo”. Todo a favor de que, en el poema, la atmósfera en la que debe respirar la voz sea la propicia a la tonalidad, porque en un poema como éste lo que se quiere transmitir es la actitud, el tono, casi por encima del contenido.

[Continúa en la página siguiente]

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

Un poema sólo para el tono, para la actitud de una voz. Y es que hay poemas que no tienen como misión principal la de brillar por sí mismos, sino la de favorecer al conjunto. Es una de las características de los libros de poesía en la actualidad. Contienen poemas, cuya función va mucho más allá de expresarse por sí mismos. Se trata de una manera distinta de concebir los poemarios, en la que la totalidad está por encima de la individualidad de un poema.

“El mar” incide y demuestra lo que venimos diciendo. Se trata de un poema en el que la actitud de la voz sigue la senda de la melancolía. Las imágenes relacionadas con el mar, personificado, contribuyen a ese efecto melancólico, que nos lleva hasta el recuerdo y da sentido final al poema. Las figuras retóricas y el vocabulario apuntan en la misma dirección que comentábamos con anterioridad: *mar, amor, paz, luna, silencio, soledad, olas, muerte, oscuridad, orilla* son palabras evocadoras, cuya presencia en ningún caso pueden pasar desapercibidas para el lector, que inmediatamente las relaciona en su mente, por sus valores connotativos, con su vida personal y literaria. El tono, de nuevo, está perfectamente conseguido y la voz nos transmite toda la fuerza del poema, que se precipita hacia un final brillante.

La cohesión entre los poemas se demuestra bien si nos fijamos en la relación que mantiene “El mar” con “La legitimidad del sol nevado”. Ambos poemas comparten el uso de palabras como *mar, cuerpo, caracola, amor, paz, silencio, sol, años, noches, luz, memoria*. Obviamente no es casualidad ni descuido. Es como si se retomara lo ya dicho y se añadiera aún más, en un juego de anáforas y catáforas.

En este último poema, el tono melancólico y la voz a la que sustenta se han transformado. Desde el primer verso comprobamos que el tono es más sentencioso, y que también resulta efectivo a la hora de que el lector se identifique con el poema, pues lo que se reafirma con fuerza es el amor auténtico. Para lograr un tono, se necesita creer en él; es una actitud con la que enfrentarse a la creatividad y a la realidad que vive en el poema. García Montero lo consigue en la mayoría de sus composiciones.

[Continúa en la página siguiente]

EUGENIO MAQUEDA CUENCA

Antes de finalizar, nos gustaría hacer una última consideración. Hemos hablado del tono y también de la voz que está detrás. Lo hemos hecho como si se tratara de recursos que emplea el poeta de forma consciente, y así es. Pero también creemos necesario decir que, desde nuestro punto de vista, hay algo más, y en el caso de García Montero lo vemos muy claramente. Se trata de un poeta que, como todos sabemos, en sus escritos teóricos siempre ha defendido la ficción del poema (la mentira) y la presencia del personaje interpuesto entre el lector y el poeta. Pero en este caso, el personaje es muy real. Quisiéramos volver a recordar unas palabras de Ángel González en las que decía que “si el poeta es un fingidor, Luis García Montero ha conseguido urdir una historia fingida que se parece extraordinariamente a la suya propia”.

Y es que, a pesar de que el tono se construye en el poema, y también la voz que lo sustenta, en el caso de García Montero, si ha conseguido el tono perfecto en su poesía, tal y como hubiera querido Poe, es, sobre todo, porque él mismo y sin artificios, posee esa voz y ese tono de manera innata.